

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE AUTOMOBILE TRANSPORT SPECIALISTS

Duganets V.I.,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department
Higher Educational Institution "Podillia State University"
32316, Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Shevchenko, 12, Str.*

Polishchuk A.V.

*Doctor of Philosophy, Teacher of the Department of Foreign Languages
Higher Educational Institution "Podillia State University"
32316, Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Shevchenko, 12, Str.*

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Дуганець В.І.

*Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
32316, Україна, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12*

Поліщук А.В.

*Доктор філософії, викладач кафедри іноземних мов
Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
32316, Україна, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878723>

Abstract

Based on the results of the analysis of the problem of formation of foreign language professional competence of future specialists of various professional fields, the main aspects of formation of foreign language professional competence of future automobile transport specialists are proposed. Implementation of pedagogical conditions of foreign language professional competence of future automobile transport specialists is possible by creating an active real learning environment that promotes the development of motivation for foreign language communication, gradually increases the level of autonomy of foreign language proficiency and professional foreign language interaction. Interdisciplinary practical classes, the use of innovative teaching methods based on the principle of dialogization, and the creation of special courses for updating the content of foreign language professional training are of great importance.

Анотація

За результатами аналізу проблеми формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців різного професійного спрямування запропоновані основні аспекти формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту. Реалізація педагогічних умов іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту можлива при створенні активного реального навчального середовища, яке сприяє розвитку мотивації до іншомовної комунікації, поступово підвищує рівень автономності володіння іноземною мовою та професійну іншомовну взаємодію. Важливе значення мають міждисциплінарні практичні заняття, використання інноваційних методів навчання на засадах принципу діалогізації, створення спецкурсів для оновлення змісту іншомовної професійної підготовки.

Keywords: automobile transport specialists, applicants for higher education, foreign languages, communicative competence, international transportation, foreign language environment.

Ключові слова: фахівці автомобільного транспорту, здобувачі освіти, іноземні мови, комунікативна компетентність, міжнародні перевезення, іншомовне середовище.

Євроінтеграційні процеси, соціально-економічні, соціокультурні зміни в суспільстві та активне наближення України до європейського освітнього простору, спонукають до перегляду змісту вітчизняної освіти і зумовлюють до пошуку та впровадження в освітній процес якісно нових підходів, спрямованих на професійне вдосконалення майбутніх фахівців різного професійного спрямування.

Особливо це стосується майбутніх фахівців автомобільного транспорту у зв'язку з інтенсивністю

міжнародної співпраці, яка останнім часом досить швидко активізується.

Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту розглядається як одна з необхідних умов вирішення основного завдання загальної професійної підготовки. Та незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців, про-

блема формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту і на теперішній час залишається недостатньо вивченою.

Автомобільному транспорту належить важлива роль у розвитку інтеграційних процесів. Вона забезпечує життєдіяльність населення, стратегічний розвиток держави, збереження обороноздатності та можливість досягнення високих зовнішньоекономічних відносин між країнами Європи та іншими країнами світу.

Потреба у фахівцях з організації перевезень та управлінні транспортом обумовлена збільшенням видів і кількості автотранспорту в різних галузях народного господарства. Випускники закладів освіти повинні оперувати методами аналізу сучасного стану вантажних і пасажирських перевезень; володіти загальнонауковими та професійними компетенціями з розробки заходів покращення організації перевезень; знати і застосовувати передові системи диспетчерського управління рухом автомобілів; володіти сучасними методами планування та управління на автомобільному транспорті.

Виходячи з нинішніх умов, до майбутніх фахівців автомобільного транспорту сучасний ринок праці постійно вносить нові вимоги. Під час працевлаштування фахівців, які здобули освіту за спеціальністю «Автомобільний транспорт», до уваги беруться професійні якості, фахові знання, практичний досвід. Також не мало важливим критерієм відбору майбутніх автомобілістів стають знання іноземних мов та вміння здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі, що є важливим чинником успішної професійної самореалізації. Таким фахівцям роботодавці надають особливу перевагу. Відповідно до цього, проблема формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту набула особливої актуальності.

Проблему формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців різного професійного спрямування досліджували А. Андрієнко, Г. Архипова, М. Бабинець, І. Вяхк, Н. Глушаниця, Т. Герасимчук, О. Загородна, О. Клименко, Г. Копил, Н. Микитенко, Л. Нагорнюк, Ю. Ніколаєнко, М. Пrawdівляний, І. Ставицька О. Тинкалюк, К. Якушко та багато ін. Однак, незважаючи на значну кількість наукових публікацій та дисертаційних досліджень, поза увагою дослідників залишилися фахівці автомобільного транспорту, для яких знання іноземної мови є також необхідною умовою для здійснення професійної діяльності та своєрідним засобом підвищення рівня професіоналізму і перспективою майбутнього кар'єрного росту.

Вивчення іноземних мов у закладах освіти сприяє формуванню готовності до професійного спілкування в іншомовному середовищі, яка є важливим чинником успішної професійної самореалізації майбутніх фахівців автомобільного транспорту. Відтак, підготовка здобувачів освіти до іншомовної комунікації є невід'ємною потребою та важливою складовою їхньої професійної підгото-

вки та передбачає розвиток мотивації до спілкування іноземною мовою у майбутній професійній діяльності. Потребує більш глибокого осмислення такий аспект порушеної проблеми як компетентне спілкування іноземною мовою – як важлива передумова конкурентоздатного випускника на європейському і світовому ринках праці.

Потреба у дослідженні іншомовної підготовки майбутніх фахівців автомобільного транспорту та зокрема формування іншомовної професійної компетентності зумовлена науково-педагогічними факторами: визначеними цілями, завданнями, змістом освіти та професійної підготовки, навчально-методичним і технологічним забезпеченням тощо. Під час іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців автомобільного транспорту в них формуються також професійно-особистісні якості: самостійність, відповідальність, комунікабельність, лідерство, професійний інтерес, толерантність тощо.

Фахівець автомобільного транспорту повинен володіти перш за все комунікативною компетентністю, яка дає встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Така компетентність передбачає розуміння партнерів по спілкуванню. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається у процесі як безпосередньої взаємодії, так і опосередкованої, в тому числі літератури, театру, кіно та інше. Людина також отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішень [1].

Проблематика компетентного спілкування іноземною мовою як важлива передумова конкурентоздатного випускника закладу освіти активно дискутується українськими науковцями та практиками.

Наукову і практичну цінність для дослідження мають напрацювання української дослідниці С. Амеліної щодо формування культури іншомовного професійного спілкування здобувачів та викладачів закладів освіти. У своїх працях дослідниця доводить ефективність та значущість методики діалогового навчання майбутніх аграріїв. За результатами експериментальних даних, 76,4 % викладачів закладів освіти схиляються до використання традиційних форм та методів навчання іноземної мови. На підставі цього, С. Амеліна пропонує: проводити постійну психолого-педагогічну підготовку (підвищення кваліфікації) викладачів до активної діалогової взаємодії зі студентами; розробити концепцію теоретико-методичної підготовки з питань сутності та особливостей процесу формування управлінської культури в діалозі; розвивати культуру педагогічного спілкування на основі інноваційних педагогічних технік та методик, що сприятиме підвищенню рівня мовної та мовленнєвої культури викладачів та здобувачів [2].

На думку, Т. Пахомової та О. Піддубцевої, у контексті міжкультурної комунікації, готовність потрібно розглядати як інтегровану якість особис-

тості, що охоплює відповідні знання, уміння, навички, якості та цінності, позитивну мотивацію та налаштованість на міжкультурну взаємодію, що в комплексі забезпечують виконання професійних обов'язків через комунікацію, побудовану на основі співпраці, толерантності, емпатії, мобільності поведінки, відсутності етноцентризму, відкритості, готовності до діалогу, умінні сприймати і розуміти інші культурні позиції та цінності [3].

Досліджуючи проблему формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах освіти, спираємося на наукові праці, в яких обґрунтовано різні позиції дослідників щодо трактування поняття «компетентність» та використання компетентнісного підходу в освітньому процесі.

Науковці трактують компетентність як поєднання теоретичного і практичного компонентів готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців. Професійна компетентність – це комплекс знань, умінь, навичок, способів мислення, цінностей та досвіду, набутих у процесі навчання; здатність розв'язувати професійні завдання в предметній галузі; інтегровану особистісну характеристику, що віддзеркалює сукупність знань, умінь, навичок, якостей, необхідних для здійснення ефективно професійної діяльності та адекватних форм професійної поведінки; відповідність набутого освітнього досвіду професійним потребам галузі та можливостям самореалізації на українському та світовому ринку праці; готовність до активної участі в професійній діяльності відповідно до виробничих завдань і функцій, визначених державними і професійними стандартами тощо.

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій, компетентність – це здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності та інші особисті якості [4].

Професійна компетентність фахівця це сукупність професійних знань, умінь, навичок, досвіду роботи в певній галузі виробництва, соціально-комунікативних та індивідуальних здібностей особистості щодо забезпечення самостійності у здійсненні професійної діяльності [5].

Як зазначає А. Богуш, компетентність – це комплексна характеристика особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку [6].

У наукових доробках В. Ягупова систематизовано основні характеристики поняття професійна компетентність випускника, а саме – багатофункціональність, багатокомпонентність, багатовимірність, надпредметність і міждисциплінарність, інтелектоємність, багатомірність. До типової структури професійної компетентності науковець відносить такі складові: ціннісно-мотиваційну; загальнонаукову; загально професійну; фахову; іншомовну; операційно-діяльнісну; психологічну; функціональну; суб'єктну [7].

Наше дослідження має важливе значення і спрямоване на надпредметність та міждисциплінарність в іншомовній підготовці майбутніх фахівців

автомобільного транспорту. Випускники мають демонструвати такий рівень знань, умінь та навичок, який би задовільнив комплекс вимог: академічних, професійних, особистісних, міжнародних.

У контексті проблеми дослідження доцільно звернутися до низки міжнародних документів, які регулюють та визначають вимоги до оволодіння іншомовною компетентністю. У міжнародних документах «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», «Європейський мовний портфель», «Біллінгвальна освіта: основні стратегічні завдання», «Стратегічна програма розвитку для мультилінгвальної Європи – 2020» зазначено, що мовна освіта, як система, являє собою структуру соціальних інститутів, діяльність яких спрямована на вивчення рідної і нерідної мов. Мова виступає інструментом створення та інтерпретації «картини світу», проникнення у світову культуру й усвідомлення своєї національно-культурної приналежності. Мовна освіта є механізмом життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті, що дає їй змогу адаптуватися до нових культурно-мовних та соціально-економічних умов. Відтак мовний освітній простір формується в результаті спільної освітньої діяльності людей, основою для якої виступають потреби суб'єктів з метою засвоєння рідної та нерідної мов. Отже, можна припустити, що мовний освітній простір становить сукупність мов і суб'єктів освітнього процесу, які знаходяться у постійній взаємодії [8].

У Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року» зазначається, що необхідною умовою забезпечення мобільності фахівців та сприяння конкурентоспроможності європейської економіки є знання іноземної мови.

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) користувач мови повинен володіти загальними компетенціями (практичні навички, здатність навчатися), лінгвістичною і комунікативною компетенцією, яка, на думку розробників, включає лексичну, граматичну, фонологічну, орфографічну компетенції; соціолінгвістичну (правила і норми поведінки, прийняті у різних культурах) та прагматичну компетенції (вміння здійснювати спілкування логічно і послідовно). [9, с. 9].

Майбутні фахівці автомобільного транспорту мають володіти і користуватися типовими для професійної комунікації лексичними моделями, повинні вміти будувати комунікацію в усній і письмовій формах іноземною мовою, виходячи із цілей і ситуації спілкування, читати, розуміти та застосовувати документацію у професійній діяльності, вести дискусії за фахом та ін. Тому, для забезпечення конкурентоздатності на світовому ринку праці випускникам автомобільного транспорту необхідно мати рівень B2 «незалежного користувача» з іноземної мови.

Іншомовна освіта має переважно практично орієнтоване спрямування, оскільки передбачає розвиток усного й писемного мовлення, формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, що найбільш точно відображає мету і сутність навчання іноземних мов [10].

Предметом дискусії в академічних колах стали різноманітні аспекти оновлення змісту іншомовної професійної підготовки на рівні бакалавра, які стосуються якості очікуваних та одержаних результатів, особливо в умовах введення обов'язкового вступного іспиту з іноземної мови для навчання в магістратурі. Як свідчить освітня практика, навчаючись за програмою бакалавра, здобувачі освіти переважно вивчають іноземну мову лише на 1-2 курсах («Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування»). Звісно ж годин для вивчення цих дисциплін недостатньо для одержання відповідного рівня знань, умінь та навичок, як того вимагають європейські стандарти (рівень B2 за європейською шкалою). Водночас відсутня реалізація міжпредметних зв'язків з дисциплінами гуманітарного та фахового циклів. Особливо гострою є проблема висвітлення результатів наукових досліджень іноземною мовою у наукових фахових виданнях, презентаціях на наукових конференціях тощо.

Необхідність формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту зумовлена також стрімким розвитком міжнародних перевезень як вантажів так і пасажирів, оскільки Україна характеризується великою мережею міжнародних транспортних коридорів.

Здійснюючи міжнародні транспортні операції, фахівці автомобільного транспорту мають справу з обов'язковим перетином кордону як мінімум хоча б двох суміжних країн, що супроводжується митним оглядом та оформленням відповідних деклараційних документів. Регулювання міжнародних перевезень здійснюють міжнародні організації, найважливіші умови яких визначені в міжнародних транспортних конвенціях. Однією з таких особливостей є те, що при відправленні вантажу, як правило, регулюються законодавством країни відправлення, а при його видачі в кінцевому пункті – законом країни призначення.

Нині обсяг міжнародних перевезень такий великий, а транспортні операції настільки складні, що існує необхідність у встановленні єдиних правил і норм у міжнародному транспортуванні. Актуальність зведення національних норм у єдину систему стандартів підкреслюється ще й тим, що у світі створено, по суті, єдину транспортну систему, яка охоплює, принаймні, території розвинутих країн Європи, Північної Америки і багатьох інших регіонів [11].

Прогресивне реформування й модернізація основних виробничих галузей та ринок праці окреслюють сучасні вимоги до професійної діяльності фахівців автомобільного транспорту, як основної ланки з перевезення вантажів експортної та імпортної груп.

При цьому фахівці автомобільного транспорту мають мати високий рівень фундаментальної підготовки, організації праці та культури виробництва в умовах конкуренції, бути професійно та соціально мобільними, уміти працювати в міждисциплінарній команді фахівців, здатних до професійного самовдосконалення, володіти сучасними методами контролю та забезпечення якості перевезення вантажів або пасажирів з пункту відправлення до пункту призначення, які знаходяться на територіях різних країн або на території іноземної країни.

Підвищення світових вимог до конкурентоздатності та професійної компетентності фахівців автомобільного транспорту посилює усвідомлення необхідності постійного оновлення фахових знань, умінь та навичок, у поєднанні з мовними знаннями та мовленнєвими вміннями, що є практичним підґрунтям формування їхньої професійної іншомовної компетентності.

Зміст іншомовної підготовки має бути орієнтований на забезпечення міждисциплінарних знань з урахуванням індивідуальних потреб, а також інтересів здобувачів та сучасних вимог, що сприятиме досягненню високого рівня професійної міжкультурної комунікації, задоволенню суспільних і професійних потреб. Вільне спілкування іноземною мовою забезпечить можливість для створення ділових, професійних і культурних контактів, сприятиме підвищенню загального культурно-професійного рівня розвитку особистості.

Зважаючи на вищезазначене, поняття «професійна іншомовна компетентність фахівця автомобільного транспорту» трактуватимемо як динамічну інтегровану якість, яка характеризується наявністю міждисциплінарних мовних знань та мовленнєвих умінь, стійкої мотивації та інтересу до вивчення іноземних мов, що забезпечують здатність ефективно здійснювати міжкультурне та міжособистісне спілкування для вирішення професійних та виробничих завдань.

Удосконалення іншомовної підготовки майбутніх фахівців *автомобільного транспорту* передбачає створення та реалізацію ефективних педагогічних умов для формування іншомовної професійної компетентності. На наше переконання, спеціально створені педагогічні умови мають бути спрямованими на забезпечення достатнього рівня володіння іноземною комунікацією для професійного спілкування.

Основні дидактичні вимоги до процесу підготовки відображаються у принципах мовленнєво-розумової активності, проблемності, індивідуалізації, ситуативності, новизни, професійної спрямованості навчальної діяльності та міжпредметних зв'язків іноземної мови зі спеціальними дисциплінами.

Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту можливе в умовах створення активного реального навчального середовища, яке сприяє розвитку мотивації до іноземної комунікації, поступово підвищує рівень автономності володіння

іноземною мовою та професійної іншомовної взаємодії. Важливе значення мають міждисциплінарні практичні заняття, використання інноваційних методів навчання на засадах принципу діалогізації, створення спецкурсів для оновлення змісту іншомовної професійної підготовки тощо.

На основі аналізу наукових джерел виявлено, що учені розглядають різні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців, у тому числі *автомобільного транспорту*. Проте бракує цілісних досліджень, що розкривали б специфіку формування іншомовної професійної компетентності. Іншомовну підготовку майбутніх фахівців визначено як цілеспрямований процес оволодіння здобувачами вищої освіти інтегрованими мовними знаннями, мовленнєвими вміннями і навичками щодо продуктивної організації професійної діяльності в іншомовному професійному середовищі. Результатом такої підготовки вважаємо сформованість іншомовної професійної компетентності, яка забезпечить здатність і готовність здійснювати міжкультурне та міжособистісне спілкування для вирішення професійних та виробничих завдань.

Список літератури:

1. Стеценко Н.М. Комуникативна компетентність як складова професійної підготовки сучасного фахівця. / Стеценко Н.М. // Педагогічний альманах: зб. наук. праць / редкол. В.В.Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 185-191.
2. Амеліна С.М. Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів на основі використання міжнародних інформаційних ресурсів / С.М. Амеліна, Р.О. Тарасенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - № 2. – С. 134-139.
3. Пахомова Т.О. Науково-методичні аспекти формування готовності до німецькомовного професійно орієнтованого спілкування у майбутніх аграріїв / Т.О. Пахомова, О.І. Піддубцева // European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – С. 290-312.
4. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. (2011). Відновлено з <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-n>.
5. Лозовецька В.Т. Професійна компетентність / В.Т. Лозовецька // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В.Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
6. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія /А.М. Богуш [та ін.]. – Одеса : [ПНЦ АПН України], 2008. – 272 с.
7. Ягупов В.В. Методологія модернізації професійно-технічної освіти України / В. Ягупов // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. - 2011. - № 1. – С. 87-93.
8. Бідюк, Н.М. (2015). Європейські орієнтири в обґрунтуванні концептуальних засад професійної іншомовної освіти. Освіта для сучасності. Edukacja dla współczesności: збірник наукових праць: у 2 томах, 2, 390-399.
9. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
10. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за ред. С.Ю. Ніколаєвої - К.: Ленвіт, 2011. – 344с.
11. Охота В.І. Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2014. Том 44. № 1. С. 35-41. (Економіка та управління національним господарством).